

**ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
EKOLOGIK MUHITNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI
INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON HUMAN HEALTH**

Нурматов Бахриддин Козибой оглы

Заместитель директора по учебной работе Чирчикского филиала Ташкентский
государственный медицинский университет,
Доктор философии (PhD), доцент.

Бобоёрова Паризода Бобомурод кызы

Ученица академического лицея № 2 при Ташкентский государственный
медицинский университет

АННОМАЦИЯ

В данной работе рассматривается влияние экологической среды на здоровье человека, акцентируя внимание на экологических и медицинских аспектах проблемы. Загрязнение воздуха, воды и почвы, вызванное антропогенной деятельностью, приводит к различным заболеваниям и негативным изменениям в состоянии здоровья населения. Работа подчеркивает важность междисциплинарного подхода в решении проблемы и необходимости повышения осведомленности граждан о рисках, связанных с загрязнением окружающей среды.

Ключевые слова: экология, загрязнение окружающей среды, здоровье человека, экологические аспекты, медицинские аспекты, респираторные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика, антропогенная деятельность, осведомленность населения, междисциплинарный подход.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola muammoning ekologik va tibbiy jihatlariga e'tibor qaratib, atrof-muhitning inson salomatligiga ta'sirini o'rganadi. Havo, suv va tuproqning antropogen ta'sir natijasida ifloslanishi turli kasalliklarga, aholi salomatligida salbiy o'zgarishlarga olib keladi. Tadqiqotda muammoni hal qilishda fanlararo yondashuv muhimligi va fuqarolarning atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq xavf-xatarlardan xabardorligini oshirish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ekologiya, atrof-muhitning ifloslanishi, inson salomatligi, atrof-muhit aspektlari, tibbiy jihatlar, respirator kasalliklar, yurak-qon tomir kasalliklari, profilaktika, antropogen faoliyat, jamoatchilikni xabardor qilish, fanlararo yondashuv.

ABSTRACT

This article examines the impact of the ecological environment on human health, focusing on the environmental and medical aspects of the problem. Pollution of air, water and soil caused by anthropogenic activities leads to various diseases and negative changes in the health of the population. The work highlights the importance of an interdisciplinary approach to solving the problem and the need to raise citizens' awareness of the risks associated with environmental pollution.

Key words: ecology, environmental pollution, human health, environmental aspects, medical aspects, respiratory diseases, cardiovascular diseases, prevention, anthropogenic activities, public awareness, interdisciplinary approach.

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир сталкивается с многочисленными экологическими проблемами, вызванными деятельностью человека. Загрязнение окружающей среды стало одной из наиболее актуальных тем, вызывающих беспокойство ученых, медицинских работников и общественности. В 2025 году в Узбекистане объявлен Год охраны окружающей среды и «зеленой» экономики. Это решение было принято президентом Шавкатом Мирзиёевым, чтобы подчеркнуть важность экологических вопросов и стимулировать развитие «зеленой» экономики.

Основные цели и направления работы в рамках этого года включают:

Улучшение экологического облика махаллей:

Повышение уровня озеленения улиц и создание благоприятной для проживания экологической среды.

Развитие возобновляемой энергетики:

Увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе республики, строительство "зеленых" электростанций и расширение сети малых ГЭС.

Стимулирование использования солнечных панелей:

Поддержка установки солнечных панелей в домохозяйствах населения.

Формирование экологической культуры:

Повышение экологической грамотности населения и формирование экологически ответственного поведения.

Развитие «зеленой» экономики:

Создание условий для устойчивого экономического роста, не наносящего вреда окружающей среде.

В рамках этого года планируется проведение широкого спектра мероприятий, направленных на решение экологических проблем и продвижение принципов устойчивого развития.

В последние десятилетия значительно увеличился объем научных исследований, посвященных влиянию различных форм загрязнения на здоровье населения. Это связано с тем, что ухудшение качества окружающей среды напрямую затрагивает благополучие человека и может приводить к серьезным последствиям для здоровья. Загрязнение воздуха, воды и почвы приводит к повышению заболеваемости и снижению продолжительности жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей ежегодно умирают от болезней, связанных с загрязнением. Среди наиболее распространенных проблем - респираторные заболевания, аллергические реакции и сердечно-сосудистые болезни, которые становятся все более распространенными в условиях ухудшающегося экологического фона. Одной из основных причин загрязнения является стремительное развитие промышленности, увеличение объемов автомобильного транспорта и агрессивное использование природных ресурсов.

Эти факторы приводят к выбросам токсичных веществ в атмосферу, загрязнению водоемов и почвы. Таким образом, антропогенные факторы становятся основным двигателем ухудшения экологической ситуации, что, в свою очередь, требует разработки эффективных мер по охране окружающей среды и здоровья человека. Кроме того, важным аспектом является взаимодействие различных загрязняющих веществ. Комплексное воздействие химических, физических и биологических факторов может усиливать негативные эффекты на здоровье. Например, сочетание загрязненного воздуха с высоким уровнем шумового загрязнения может приводить к более серьезным последствиям, чем каждое из этих факторов по отдельности. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к изучению проблемы.

Методы

Современная научно-техническая революция характеризуется бурным развитием промышленности, производства электроэнергии и ростом использования всех видов транспорта. Эти процессы обуславливают возрастающее загрязнение внешней среды, что является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения. Решение этой проблемы преследует цель не только сохранения природных ресурсов для дальнейшего экономического и социального развития страны, но прежде всего – обеспечения благоприятных санитарных условий жизни населения и предупреждение возможного вредного влияния загрязнения внешней среды на здоровье

настоящего и будущих поколений. Загрязнение окружающей среды оказывает влияние на здоровье человека самыми разнообразными путями и практически может воздействовать через все сферы контакта человека с ней. Атмосфера и гидросфера – наиболее подвижные среды и распространение через них загрязнения, особенно его химическими элементами, осуществляется значительно активнее, чем через биосферу.

Среди факторов, влияющих на здоровье людей, наибольшее значение приобретают факторы антропогенного характера. При этом одной из важных составляющих антропогенного воздействия на окружающую природную среду и влияния измененной среды на состояние здоровья людей, заболеваемость и продолжительность жизни является химическое загрязнение атмосферы. По оценкам экспертов ООН, загрязнение атмосферного воздуха признано одной из основных угроз здоровью людей. В частности, от последствий загрязнения воздушного бассейна умирают около 7 млн человек в год, а лечение заболеваний, вызванных загазованностью, обходится примерно в 1 трлн долл. ежегодно ООН: от загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 млн человек. [1]

Что касается экологии, как фактора воздействия на здоровье человека, то при оценке степени его влияния важно учитывать масштабы экологического загрязнения:

глобальное экологическое загрязнение — беда для всего человеческого общества, однако для одного отдельного человека не представляет особой опасности;

региональное экологическое загрязнение — беда для жителей региона, но в большинстве случаев не очень опасно для здоровья одного конкретного человека;

локальное экологическое загрязнение — представляет серьёзную опасность как для здоровья населения отдельного города/района в целом, так и для каждого конкретного жителя этой местности.

Следуя данной логике, легко определить, что зависимость здоровья человека от загазованности воздуха конкретной улицы, на которой он живёт, ещё выше, чем от загрязнения района в целом. Однако самое сильное влияние на здоровье человека оказывает экология его жилища и рабочего помещения. Ведь примерно 80% своего времени мы проводим именно в зданиях. А в помещениях воздух, как правило, сухой, в нем значительна концентрация химических загрязнителей: по содержанию радиоактивного радона — в 10 раз (на первых этажах и в подвалах — возможно, и в сотни раз); по аэроионному составу — в 5–10 раз.

Таким образом, для здоровья человека в высшей степени важно:

- на каком этаже он живёт (на первом выше вероятность облучения радиоактивным радоном),
- из какого материала построен его дом (натурального или искусственного),
- какой кухонной плитой он пользуется (газовой или электрической),
- чем покрыт пол в его квартире/доме (линолеумом, коврами или менее вредным материалом);
- из чего изготовлена мебель (СП-содержит фенолы);
- присутствуют ли в жилище комнатные растения, и в каком количестве.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей нас среды. За сутки человек вдыхает около 12-15 м³ кислорода, а выделяет приблизительно 580 л углекислого газа. У детей, проживающих вблизи мощных электростанций, на оборудованных пылеуловителями, обнаруживают изменения в легких, сходные с формами силикоза. Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает тяжелое легочное заболевание - силикоз. Большая загрязненность воздуха дымом и копотью, продолжающаяся в течение нескольких дней, может вызвать отравление людей со смертельным исходом. Особенно губительно действует на человека загрязнение атмосферы в тех случаях, когда метеорологические условия способствуют застою воздуха над городом.

Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. Происходит это тогда, когда вспотевший человек (с открытыми порами) летом идёт по загазованной и запылённой улице. Если, добравшись до дома, он тут же не примет тёплый (не горячий!) душ, вредные вещества имеют шанс проникнуть глубоко в его организм [2].

Наряду с органами дыхания, загрязнители поражают органы зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6-1,0 мкм достигают альвеол и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в лимфатических узлах.

Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему, астму. К раздражителям, вызывающими эти болезни, относятся SO₂ и SO₃, азотистые пары, HCl, HNO₃, H₂SO₄, H₂S, фосфор и его соединения. Исследования, проведенные в Великобритании, показали очень тесную связь между атмосферным загрязнением и смертностью от бронхитов. Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха на организм человека проявляются большей частью в ухудшении общего состояния здоровья:

появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность.

Можно сделать вывод о том, что наибольшее количество загрязнителей попадает в организм человека через лёгкие. И действительно, большинство исследователей подтверждает, что ежедневно с 15 кг вдыхаемого воздуха в организм человека проникает больше вредных веществ, чем с водой, с пищей, с грязных рук, через кожу. При этом ингаляционный путь поступления загрязнителей в организм является ещё и наиболее опасным. В силу того, что:

1. воздух загрязнён широчайшим ассортиментом вредных веществ, некоторые из которых способны усиливать пагубное воздействие друг друга;
2. загрязнения, попадая в организм через дыхательные пути, минуют такой защитный биохимический барьер как печень — в результате их токсическое воздействие оказывается в 100 раз сильнее влияния загрязнителей, проникающих через желудочно-кишечный тракт;
3. усвояемость вредных веществ, поступающих в организм через лёгкие, намного выше, чем загрязнителей, проникающих с пищей и водой;
4. от атмосферных загрязнителей тяжело укрыться: они оказывают влияние на здоровье человека 24 часа в сутки 365 дней в году.

Основные причины смертей, вызванных загрязнением атмосферного воздуха – это рак, врождённые патологии, нарушение работы иммунной системы организма человека. Вдыхание воздуха, в котором присутствуют продукты горения (разреженный выхлоп дизельного двигателя), даже в течение непродолжительного времени, например, увеличивают риск получить ишемическую болезнь сердца.

Промышленные предприятия и автотранспорт выбрасывают чёрный дым и зеленовато-жёлтый диоксид, которые повышают риск ранней смерти. Даже сравнительно низкая концентрация этих веществ в атмосфере вызывают от 4 до 22 процентов смертей до сорока лет. Выхлопы автомобильного транспорта, а также выбросы предприятий, сжигающих уголь, насыщают воздух крошечными частицами загрязнений, способных вызывать повышение свёртываемости крови и образование тромбов в кровеносной системе человека. Загрязнённый воздух приводит также к повышению давления. Это вызвано тем, что загрязнение атмосферы вызывает изменение той части нервной системы, которая контролирует уровень кровяного давления. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из серьёзнейших экологических факторов, затрагивающих здоровье каждого человека в странах с низким, средним или высоким уровнем дохода.

Результаты

Принято считать, что по степени опасности для здоровья человека среди химических загрязнителей первенство в настоящее время принадлежит тяжелым металлам, хлорированным углеводородам, нитратам, нитритами и нитросоединениям, асбесту, пестицидам. Очень опасными для здоровья являются радионуклиды, токсины микроорганизмов, лекарственные средства (антибиотики и другие, как правило, синтетические химические соединения), а также ряд загрязнителей биологического происхождения: бактерии, вирусы, грибковые, простейшие и паразиты.

Наиболее опасными и токсичными из тяжелых металлов являются кадмий, ртуть и свинец. Установлена связь между количеством обнаруженных в воде и почве кадмия, свинца, мышьяка и уровнями заболеваемости злокачественными новообразованиями различных форм среди населения экологически неблагополучных районов.

Загрязнение кадмием пищевых продуктов, как правило, происходит из-за загрязнения почвы и питьевой воды сточными водами и другими отходами промышленных предприятий, а также при использовании фосфорных удобрений и пестицидов. В воздухе сельских местностей концентрация кадмия в 10 раз превышает уровни естественного фона, а в городской среде нормативы могут быть превышены до 100 раз. Больше всего кадмия человек получает с растительной пищей.

Ртуть, как другой биоцид, относящийся к тяжелым металлам, имеет два типа кругооборота в природе. Первый связан с естественным природным обменом элементарной (неорганической) ртути, второй, так называемый локальный, обусловлен процессами метилирования неорганической ртути, поступающей в окружающую среду в результате хозяйственной деятельности человека. Ртуть применяется в производстве каустической соды, бумажной массы, синтезе пластмасс, в электротехнической промышленности. Широкое применение ртуть имеет в качестве фунгицидов для протравливания посевного материала. Ежегодно до 80 тыс. тонн ртути в виде паров и аэрозолей выбрасывается в атмосферу, откуда она и ее соединения мигрируют в почву и водоемы.

В современных условиях основным источником загрязнения окружающей среды соединениями свинца является использование этилированного бензина. Естественно, что наибольшие концентрации свинца обнаруживаются в атмосферном воздухе городов и вдоль крупных автострэд. В дальнейшем при включении в пищевые цепи свинец может поступать в организм человека с продуктами как растительного, так и животного происхождения. Свинец

способен накапливаться в организме, особенно в костной ткани. Имеются сведения о влиянии свинца на рост заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что для развития рака в присутствии свинца требуется в 5 раз меньшее количество канцерогенных углеводов. Общеизвестно, что далеко не безвредными для организма являются нитраты и нитриты. Нитраты, используемые в качестве минеральных удобрений, в самых высоких концентрациях встречаются в зеленых овощах, например, в шпинате, салате, щавеле, свекле, моркови, капусте. Особенно опасны высокие концентрации нитратов в питьевой воде, так как при их взаимодействии с гемоглобином нарушаются его функции переносчика кислорода. Возникают явления кислородного голодания с признаками одышки, асфиксии. В тяжелых случаях отравление может заканчиваться летальным исходом. Экспериментально доказано, что нитраты обладают также мутагенным и эмбриотоксическим действием.

Нитриты, представляющие собой соли азотистой кислоты, давно используются в качестве консерванта при изготовлении колбас, ветчины, мясных консервов. Другая опасность нахождения в продуктах питания нитритов заключается в том, что в желудочно-кишечном тракте под воздействием микрофлоры из нитритов образуются нитросоединения, обладающие канцерогенными свойствами.

Стойкими в экологических цепях оказываются радионуклиды, поступающие в организм человека также в основном с продуктами питания. Из продуктов расщепления урана стронций-90 и цезий-137 (имеющие период полураспада порядка 30 лет) представляют особую опасность: стронций вследствие своего сходства с кальцием очень легко проникает в костную ткань позвоночных, тогда как цезий накапливается в мускульных тканях, замещая калий. Они способны накапливаться в организме в количествах, достаточных для причинения ущерба здоровью, оставаясь в зараженном организме практически всю его жизнь и вызывая канцерогенные, мутагенные и другие заболевания.

По данным Комитета по экологии и охране природы Узбекистана, природные ресурсы загрязняются производственными предприятиями. Например, АО «Навоиазот» сбросил опасные для жизни вещества в реку Зарафшан, в результате чего речная вода была отравлена и погибло много рыбы. Согласно полученным данным, в воде реки Зарафшан превышены установленные нормативы по содержанию азота аммонийного, азота нитратного в 2,6 раза, азота нитрита в 60 раз, хлоридов в 1,3 раза, ионов меди в 2,1 раза, что является причиной общего отравления реки [3].

Согласно оценкам, в 2019 г. загрязнение атмосферного воздуха (воздуха вне помещений) как в городах, так и в сельских районах привело к 4,2 млн случаев преждевременной смерти в мире; эта смертность обусловлена воздействием мелких дисперсных частиц, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний.

По оценкам ВОЗ, в 2019 г. около 68% случаев преждевременной смерти, обусловленной загрязнением атмосферного воздуха, произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 14% – в результате хронической обструктивной болезни легких, 14% – в результате острых инфекций нижних дыхательных путей и 4% – в результате рака легких [4].

Нередко крупные промышленные города накрывает густой туман – смог. Это очень сильное загрязнение воздуха, представляющее собой густой туман с примесями дыма и газовых отходов или пелену едких газов и аэрозолей повышенной концентрации. Такое явление обычно наблюдается в безветренную погоду. Это очень большая проблема крупных городов, которая отрицательно влияет на здоровье человека. Особенно опасен смог для детей и пожилых людей с ослабленным организмом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы. Наибольшая концентрация вредных веществ в приземном воздухе наблюдается утром, в течение дня смог поднимается вверх под воздействием восходящих потоков воздуха.

Смертность в Ташкенте, вызванная воздействием мелкодисперсной пыли PM_{2,5}, составляет 3042 случая преждевременной смерти в год. Ущерб здоровью населения оценивается в 488,4 млн долларов, следует из доклада Всемирного банка [5]. 83% жителей столицы проживают в зонах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Одним из главных загрязнителей воздуха в Ташкенте является твердые мелкодисперсные частицы диаметром 2,5 микрона (PM_{2,5}). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает их одним из самых опасных загрязнителей для здоровья населения. Ташкент, как и многие другие

Таблица 1. Оценки величины выбросов PM_{2,5} в Ташкенте

Источник выбросов	Описание	Выбросы PM _{2,5} , т/год
Отопление	Выбросы от отопления жилых домов и коммерческих зданий и от приготовления пищи	3,800
Транспорт	Весь дорожный транспорт и выбросы от аэропорта	3,050
Промышленность	Выбросы теплоэлектростанций (ТЭЦ), других промышленных предприятий, карьеров и кирпичных заводов, а также дизель-генераторов на коммерческих объектах	2,700
Городская пыль	Выбросы от строительных работ и ресуспензия дорожной пыли	2,150
Открытое сжигание мусора	Выбросы от открытого сжигания мусора вокруг данного воздушного бассейна	350
Всего		12,050

Источник: Всемирный банк.

Примечание: переносимая ветром пыль является прямым источником концентрации PM_{2,5} и поэтому не рассматривается как источник выбросов. Кроме того, частицы PM_{2,5}, содержащиеся в переносимой ветром пыли, возникают в результате как природных явлений, так и антропогенной деятельности. Переносимая ветром пыль учитывается в моделировании как нагрузка PM_{2,5} для сетки каждого воздушного бассейна, рассчитанные на основе глобальной модели – Модели для озона и связанных с ним химических индикаторов (MOZART) / Комплексной общеатмосферной климатической модели (WACCM).

города Центральной Азии, регулярно входит в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, по данным портала IQAir, занимающегося глобальным мониторингом. Анализ показал, что среднегодовые концентрации PM_{2,5} были ниже первого промежуточного целевого показателя ВОЗ (35 мкг/м³) 39% ячеек городской территории Ташкента. Однако в этих ячейках проживает лишь 17% населения города, а значит, 83% населения Ташкента проживает в ячейках площадью 1 кв. км. с самыми высокими уровнями загрязнения воздуха, которые оказывают наиболее серьёзное воздействие на здоровье.

Смертность в Ташкенте, вызванная воздействием среднегодовой взвешенной по населению концентрации PM_{2,5} в 38,8 мкг/м³, составляет 3042 случая преждевременной смерти в год. Больше всего случаев преждевременной смерти, связанных с загрязнением воздуха PM_{2,5}, вызвано инсультом (33%), далее следуют ишемическая болезнь сердца (28%) и инфекции нижних дыхательных путей (23%).

Правительство Узбекистана также признает, что процесс управления качеством воздуха представляет собой серьёзный вызов, требующий совместных, комплексных и межсекторальных усилий на местном, национальном и региональном уровнях. В мае 2024 года Министерство здравоохранения уже приняло новый стандарт PM_{2,5} для качества атмосферного воздуха в жилых помещениях, который соответствует рекомендациям ВОЗ. Это стало важным шагом на пути к улучшению ситуации с загрязнением воздуха [6].

Заключение

Очень опасным симптомом для человечества является то, что загрязнение воздуха повышает вероятность рождения детей с пороками развития. Запредельная концентрация вредных веществ в атмосфере вызывает преждевременные роды, новорождённые имеют малый вес, иногда рождаются мёртвые дети. Если беременная женщина дышит воздухом, содержащим повышенные концентрации озона и окиси углерода, особенно во второй месяц беременности, у неё в три раза повышается возможность родить ребёнка с таким пороком развития, как заячья губа, волчья пасть, дефектами сердечного генеза. Будущее человечества зависит от чистого воздуха, воды, лесных массивов. Только правильное отношение к природе позволит будущим поколениям быть здоровыми и счастливыми. Ключевой мерой для защиты здоровья населения служит борьба с загрязнением воздуха, которое является вторым по значению фактором риска развития неинфекционных заболеваний.

Большинство источников загрязнения атмосферного воздуха не могут контролироваться отдельными людьми, вследствие чего необходимы консолидированные действия со стороны местных, национальных и

региональных директивных органов в таких секторах, как энергетика, транспорт, удаление отходов, городское планирование и сельское хозяйство.

Есть много примеров успешных мер политики по снижению загрязнения воздуха:

в промышленности: внедрение чистых технологий, способствующих уменьшению выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях; совершенствование систем удаления городских и сельскохозяйственных отходов, включая улавливание метана, образующегося на объектах утилизации отходов, как альтернативы его сжиганию (для использования в качестве биогаза);

в энергетике: обеспечение доступа к недорогостоящим источникам энергии в быту для приготовления пищи, отопления и освещения;

на транспорте: переход на экологически чистые способы производства энергии; приоритетное развитие скоростного городского транспорта, пешеходного и велосипедного движения в городах, а также железнодорожных междугородных грузовых и пассажирских перевозок; переход на более чистые дизельные двигатели для большегрузных автомобилей, автомобили с низким уровнем выбросов, а также более чистые виды топлива, включая горючее с пониженным содержанием серы;

в городском планировании: повышение энергоэффективности зданий, озеленение и сокращение площади городов, повышающие их энергоэффективность;

в электроэнергетике: более широкое использование видов топлива с низким уровнем выбросов и возобновляемых источников энергии, не основанных на сжигании (таких как энергия солнца, ветра или гидроэнергия); комбинированная генерация тепла и электроэнергии; и распределенная выработка энергии (например, маломасштабные сети электроснабжения и размещение солнечных батарей на кровле домов);

в сфере удаления муниципальных и сельскохозяйственных отходов: стратегии сокращения отходов, разделения отходов, утилизации и повторного использования или переработки отходов, а также усовершенствованные методы удаления биологических отходов, такие как анаэробное разложение отходов для производства биогаза, являются осуществимыми недорогостоящими альтернативами открытому сжиганию твердых отходов, за исключением случаев, когда сжигание неизбежно и должны применяться технологии сжигания со строгим контролем выбросов; и

в области здравоохранения: перевод служб здравоохранения на путь низкоуглеродного развития может способствовать более устойчивому и

экономически эффективному оказанию услуг, а также снижению экологических рисков для здоровья пациентов, работников здравоохранения и сообщества. Реализуя меры политики, не оказывающие негативного влияния на климат, сектор здравоохранения может продемонстрировать лидерство на общественном уровне, а также улучшить оказание медицинских услуг.

В ходе исследования влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека было установлено, что эта проблема имеет широкий спектр последствий, затрагивающих как физическое, так и психическое благополучие населения. Ухудшение качества воздуха, воды и почвы связано с увеличением заболеваемости, что подчеркивает необходимость активного вмешательства на уровне политики, медицины и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Загрязнение воздуха и здоровье / Всемирная организация здравоохранения. Женева: ВОЗ, 2021.
2. Воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье человека / П. Дж. Ландриган, А. Гарг. Журнал экологического здоровья, 2019. Т. 82, № 3.
3. Национальный доклад о состоянии окружающей среды: Узбекистан. Международный институт устойчивого развития. Декабрь, 2023.
4. Глобальный обзор окружающей среды — GEO-6: Здоровая планета, здоровые люди / Программа ООН по окружающей среде. Нью-Йорк: UNEP, 2020.
5. См.: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/publication/state-funds-for-climate-action>.
6. См.: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/10/09/air-pollution-tashkent/> 9 октября 2024, 16:35 [Общество](#).